

YOSH SPORTCHILARDA STRESSNI YUZAGA KELITIRUVCHI MUAMMOLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6497192>

Xoliyorova Madina Boymurod qizi

Xo'shmurodov Yangiboy

Termiz davlat universiteti

Psixologiya (faoliyat turlari bo'yicha)

yonalishi 2 bosqich magistrantlari

Annotatsiya: *Stress haqidagi ta'limot fanga kiritilganiga nisbattan uzoq vaqt o'tmagan bo'lsada u kundalik hayotimizning ajralmas qismi bo'lib qoldi. Xo'jalik ishlari, lavozim ko'tarilishi, ta'tilga chiqishga tayyorgarlik, ko'chish, ajrashishlar va boshqa o'zgarishlar – stressorlar bo'lib, stress holatiga olib keladi. Stressorlar bu ko'plab kundalik hayotimizda uchraydigan vaziyatlarga adaptatsiya qilishimizga undovchi kuch, stress esa organizmni o'ziga xos bo'lgan adaptatsiya reaksiyasidir. Mazkur maqolada yosh sportchilarda stressni yuzaga keltiruvchi muammolar aniqlangan.*

Kalit so'z: *Stress, yosh sportchi, hissiy siqilish, iroda, zo'riqish, stressor, musobaqa, mashg'ulot.*

Annotation. *Although the doctrine of stress has not been introduced into science for a long time, it has become an integral part of our daily lives. Household chores, promotions, vacations, relocations, divorces, and other changes can be stressful. Stress is the force that motivates us to adapt to many of the situations we encounter in our daily lives, and stress is the body's own adaptive response. This article identifies the stressors in young athletes.*

Keywords: *Stress, young athlete, emotional distress, willpower, tension, stressor, competition, training.*

Stress inglizcha **«stress»** so'zidan olingan bo'lib, jiddiylik, keskinlik, zo'riqish degan ma'no anglatadi. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab keskin vaziyat tufayli vujudga keladigan emotsional holatlarni tadqiq etish psixologiya, fiziologiya, tibbiyot fanlarida keng ko'lamda amalga oshirila boshlandi¹. Stress – og'ir jismoniy va murakkab aqliy yuklamalar, ishlar me'yorida oshib ketib, xavfli vaziyatlar tug'ilganida zaruriy chora-tadbirlarni zudlik bilan topishga intilganda vujudga keladigan hissiy

¹ E.G`oziyev Umumiy psixologiya. –T., 2003.

zo'riqishdir². Mana shunday sharoitlar va vaziyatlarning barchasini biron-bir emotsiya turi ro'yobga chiqaradi. Stress emotsional holatining paydo bo'lishi hamda kechishining psixologik xususiyatlarini aniqlash nafaqat uchuvchilar, kosmonavtlar, dispetcherlar uchun, balki sudyalalar, korxonalar rahbari, ta'lim tizimi xodimlari, sportchilar uchun alohida ijtimoiy psixologik ahamiyat kasb etadi.

Psixologiya faniga stress tushunchasini olib kirgan olim kanadalik fiziolog G.Selye (1936) sanaladi. U stressni tadqiq qilishda moslashuv alomati (adaptatsion sindrom – yunoncha «syndrome») belgi, alomat, ko'rinish moslashuvi demakdir) masalasiga, uning faoliyatga ijobiy hamda salbiy ta'sir etishiga alohida ahamiyat bergan. Shuningdek, ekstremal (lotincha – «extremus») favquloddagi holat, eng oxirgi vaziyat ma'nosini anglatadi) vaziyatlardagi, murakkab jarayonlardagi stressing o'ziga xosligi, faoliyatni qayta tashkil qilishgacha (dezorganizatsiya lotincha – «deorganisation») fransuzcha tashkilot, tuzilma ma'nosini bildiradi) olib borishi, shunga o'xshash sharoitlarda shaxs xulqini bashorat etish (prognoz yunoncha – «prognosis») ma'nosini anglatadi) imkoniyatlari G. Selye tomonidan o'rganilgan³.

Stress bosqichlari o'z harakteri va yuzaga kelishiga ko'ra quyidagi jarayonlar bilan kechadi.

- Taranglikning kuchayishi (xavotirlik);

Bu bosqichda inson organizmi mobilizatsiyasi boshlanadi. Nafas olish tezlashuvi, qon bosimi oshishi, psixik holatning qo'zg'alishi namoyon bo'ladi. Inson e'tibori to'liq qo'zg'atuvchiga yo'naltiriladi. Shu paytning o'zida inson o'zo'zini, xatti-harakatlarini, xulqini, so'zlarini boshqara olmay qolishi, kuzatiladi.

- Organizm stressdan himoyalash mexanizmlarini ishga tushurishni boshlaydi.

Bu bosqichda inson uzoq tura olmaydi, agar organizm bu bosqichni yengib o'tsa, xavotirlik bosqichi asta sekin so'na boshlaydi. Agar, aksincha bo'lsa, stressning keyingi bosqichi ishga tushadi.

- Stress holati (qarshilik ko'rsatish);

Stressning ikkinchi bosqichida organizm rezerv kuchlarni safarbar qiladi. Organizmning barcha faoliyati katta kuch bilan ishlashni boshlaydi. Bu bosqichda

vaziyat ikki xil yo'nalishda rivojlanishi mumkin: inson o'ta faollashib, o'zida yangi harakatlarga va g'oyalarga kuch topadi, organizm mobilizatsiyasi

² F. Haydarov, N. Jo'rayev Stress yoki ruhiy muvozanatni saqlash osonmi? –T., 1997.

³ Г. Селье. Д. Нутт. Стресс без дистресса. –М., 1998.

namoyon

bo'ladi yoki aksincha, organizm tormozlashib, passivlashadi, inson o'z-o'zini yo'qotib qo'yishi kuzatiladi⁴.

Yosh sportchilarda yuzaga keluvchi muammolarni o'rganish uchun o'qituvchilar va o'quvchilardan anketa so'rovnomasi o'tkazildi. So'rovnomada 4 ta psixolog va 6 ta murabbiy hamda 50 ta talbala ishtirok etdi. Dastavval, talabalar orasida o'tkazilgan so'rovnomaning diqqatga sazovor joylariga e'tibor qaratsak:

Shu vaqtga qadar sizda yuz bergan stress holatlarini yuzaga keltirgan asosiy sababni ayting? – deb berilgan savolga talabalar quyidagicha javob berishdi:

Ko'rib turganimizdek, talabalarda yuz bergan stress holatlarining asosiy sababli sifatida musobaqa jarayonidagi mag'lubiyatini aytmoqda(28%), keyingi sabab sifatida davolash uchun ko'p vaqt talab etadigan jarohatlarni keltirmoqda(24). Oilada yuzaga keluvchi muammolar stressga olib kelgan sabab sifatida talabalarning 16 foizi keltirgani ularning yosh ekanligidan dalolat beradi. Asosan, oilada yuz beruvchi muammolarning kattalar tomonida hal etilishi, yoshlarni bu hodisalarga aralashmasligi bilan asoslanadi. Do'stlar va jamoa bilan aloqalarning buzilishini sabab sifatida atigi 12 foiz talaba ko'rsatgan. Boshqa holatlarni esa 20% talaba sabab sifatida ko'rsatgan. Eng ko'p talabaning musobaqalardagi mag'lubiyatni sabab sifatida ko'rsatish diqqatimizni tortdi. Suhbatlar davomida ushbu holatga oydinlik kiritildi. Talabalar bilan ishlash davomida musobaqalarda yuz beruvchi mag'lubiyatlar yuzasidan ishlar qilinmaganligi aniqlandi. Olti oylik ishlarimiz davomida har bir talaba bilan kelajakda yuz

⁴ Е.М.Рутман-Надо ли убегат от стресса.М “Физкультура и спорт”

beruvchi mag'lubiyatlardan stressga tushmasdan yengil o'tish ishlari olib borildi.

Keyingi savolimiz: *Mashg'ulotlarda sizni ruhiy siqilishga(stress)ga olib keluvchi asosiy muammo nima?* – deb berilgan savolga respondentlar javoblari quyidagi diagrammada keltirilgan:

Javoblardan ma'lumki, jarohatlar deb respondentlarning eng ko'p qismi, yani 30% javob berishgan. Yuqorida keltirilgan savolimizda ham jarohatlar respondentlar tomonidan tanlanishida ikkinchi o'rinda turgan edi. Bu holatni chuqur tadqiq etishimiz orqali shuni aniqladikki, bo'lajak sportchilar bilan jaraohatlarni yengib o'tishda professional psixolog yordami tashkil etilmagan hamda yosh sportchilar bilan jarohatlar sportning bir qismi ekanligi, jarohatlangan taqdirda ruhiy zo'riqishlarsiz uni yengib o'tishning profilaktik tadbirlari amalga oshirilmagan. Tajriba-sinov ishlarimiz davomida jarohatlangan talabalar bilan ularning ruhiyatini ko'tarish maqsadida qo'shimcha ishlar olib bordik. Talabalarga jarohatlangan holatda tushkunlikka tushmaslik kerakligini tushuntirishga harakat qildik. Mashg'ulotda yuklamalarning ko'pligi deb belgilagan talabalar 20 % ni tashkil etdi. Bu holatda talabalarga berilgan yuklamalar me'yordan oshmagan, lekin murabbiy va psixologlar tomonidan mashg'ulotlar kerakli ekanligi va imkoni boricha ko'proq mashq qilish orqali natijaga erishish mumkinligi hamda mashg'ulotlarda me'yordan ko'p yuklama berilmayotgani tushuntirilmagan aniqlandi. Qolgan javoblar mos ravishda quyidagicha mashg'lotlarda berilgan vazifani bajara olmaslik 16%, mashg'ulot asboblarning talabga javob bermasligi 12%, va boshqa holatlar 20%.

Sizning g'ashingizni keltirib, asabiylashtiradigan holatni belgilang? – deb berilgan savolning javoblari quyidagi diagrammamizda keltirilgan:

Ushbu holatda diqqatimizni tortgan jihat respondentlarning atigi 2% keltirib o'tilgan holatlar g'ashiga tegmasligini ko'rsatgan. Bu holat hozirgi yoshlarning qiziqqonligi, vaziyatga tez munosab bildirishi, asabiy tarangligini ifodalaydi. Buni bartaraf etish uchun barcha ma'sullar(ota-ona, mahalla, o'quv dargohi, o'qituvchi-murabbiylar, psixologlar) birgalikda shug'ullanishi zarur. Globallashuv davrida internet tarmog'ining cheksiz imkoniyatlari butun dunyo yoshlarida shunday harakterlarni namoyon etmoqda. Shu sababli barcha birday ma'suliyatni o'z bo'yniga olish kerak. Respondentlarning 24%ni musobaqa jarayonida asosiz vaqt cho'zilsa, ularning g'ashini keltirib, asabiylashtirar ekan. Ushbu javobdan ko'rinib turibdiki, yosh sportchilar uchun hamma narsa o'z vaqtida va tezda amalga oshishi kerak. Ma'lum sabablarga ko'ra jarayon cho'zilsa ularga yoqmas ekan. Bu esa o'z navbatida sportchining musobaqadagi ishtirokiga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yuqorida aytib o'tganimizdek, yosh sportchini musobaqa jarayoniga oldindan ruhan tayyorlash zarur. Hozir keltirilgan holatlarga ham oldindan tayyorlash shart. Internetda ma'lumot olayotganda internetning besabab ishlamay qolishi 26% talabalarimizni asabiylashtirar ekan. Yuqorida aytib o'tganimizdek, yoshlarda besabrlik shakllangan. Barcha narsaga tezda erishishni istashadi. Agar istagan tez bo'lmasa unga sabr yetmaydi. Buday xarakter talabalarni maqsadga erishishida yetuk sport ustasi bo'lib shakllanishiga ham to'sqinlik qilishi mumkin. Qolgan javoblar quyidagicha: dars va mashg'ulotlarning vaqtini tadbirlar bilan o'tkazgan holatda 20%, do'stingiz siz bilgan narsani sizga o'rgatgan holat 14%, jamoat joyida yoningda turgan odam telefonda baland ovozda gaplashsa 14%.

Sizningcha, sizdagi hissiy-irodaviy sifatlarni qay yo'sinda rivojlantirish mumkin? – deb berilgan savolning javoblari quyidagicha:

Respondentlarning javoblari mos ravishda quyidagicha bo'ldi. psixologlar tomonidan haftta davomida guruhimiz bilan birgalikda ishlash 18%, psixologlar tomonidan alohida shug'ullanish 22%, o'z erkimga qo'yish, ortiqcha tavsiyalarsiz rivojlanishim 24%, sport ustalari bilan bo'lib o'tadigan motivatsion suhbatlar 20%, va boshqa holatlar 16%. Bunda yosh sportchilarning o'zlari mustaqil rivojlanishini, tavsiya va maslahatlardan uzoqroq bo'lishini hohlashlarini ko'rishimiz mumkin. Bu holat tabiiy hol hisoblanadi. Sport ustalari bilan o'tadigan motivatsion suhbatlar yosh sportchilarga kuchli ta'sir qilishini inobatga olgan holda sport ustalari bilan davra suhbatlari tashkillashtirdik.

Anketa so'rovlarimizni ustov va murabbiylardan hamda psixologlardan ham o'tkazdik. Ushbu so'rovnomaning diqqatga sazovor joylarini ko'rib chiqsak.

Ruhiy holatga ta'sir qiluvchi omillar sifatida ta'lim jarayonida yuz beruvchi holatlarni aniqlamasak bo'lmas edi. Shu sababli savol bilan ustoz va muabbiylarga yuzlandik. *Ta'lim jarayonida talabalarning ruhiy holatiga ta'sir qiluvchi qanday muammolar bor deb o'ylaysiz?*

Bu yerda bizning diqqatimizni tortgan holat talabalarning nazariy bilimlarni o'zlashtirishdagi sustkashligi (25%). O'rganishlarimiz natijasida ushbu holat rostdan ham uchrab turishiga amin bo'ldik. Barchamizga ayonki, nazariy bilimlarsiz yetuk sportchi bo'lish mushkul. Shundan kelib chiqib sustkashligi bor talabalar va ularning ustoz murabbiylari bilan qo'shimcha ishlar olib borildi. Ta'lim jarayonining noto'g'ri taqsimlanishi javob beruvchilar 20% tomonidan belgilandi. Ushbu holatga aniqlik kiritganimizda ta'lim jarayoni va amaliy mashg'ulotlar bazi holatlarda birgalikda ko'paygan, bazi holatlarda birgalikda kamaygan bundan tashqari darsning taqsimlanishi va unda kerakli metodikaga asoslanib olib borilishida kamchiliklar borligi yuzaga chiqdi. Ushbu holatlar vaqtida to'g'rlandi. Qolgan javoblarni ma'lumot sifatida keltirib o'tamiz. nazariy darslar va topshiriqlarning haddan tashqari ko'p yuklama berishi 15%, o'qituvchilar tomonidan qattiqqo'llikning oshib ketishi 5%, va boshqa holatlar 35%.

Sizingcha, talabalarda nima uchun stress holatlari yuz beradi? – deb berilgan savolning javobi quyidagi diagrammada ko'rsatilgan.

Talabalar stressga tushganda yengil o'tkazish uchun nimalarga e'tibor qaratish kerak? – deb berilgan savolga quyidagi jab berishgan:

Respondentlarning 30 foizi talabalar bilan yakka holda suhbat olib borishkerak degan fikrni to'g'ri deb qabul qilishgan. Biz ham ushbu javobni eng maqbul javoblardan bir sifatida e'tirof etamiz. Har qanday vaziyatda ham stressga tushgan talaba bilan yakka holda dildan suhbatlashib, uninh muammolarini bo'lishish kerak deb o'ylaymiz. Talabani o'z holiga qo'yish degan variant 20% respondent tomonidan belgilangan. O'z fikrimizdan kelib chiqib ushbu holatga salbiy munosabatda bo'lamiz, sababi strees holatidagi talabani yolg'iz qoldirish nojo'ya oqibatlariga olib kelishi mumkin. Qolgan javoblar quyidagicha: talabaga do'sti orqali ruhiy ko'mak berish zarur 5%, talabaga oilasi orqali ruhiy ko'mak berish 15%, va boshqa holatlar 30%.

Sizning fikringizcha qaysi holatlarda talabalarga motivatsiya, ruhiy ko'mak, ma'naviy bilim va shu kabilarni berish uchun psixolog suhbatlari zarur? – deb berilgan savolga respondentlar quyidagicha javob berishdi:

Musobaqalarda oldin talabaga ruhiy, ma'naviy, motivatsion ko'mak berish zarur degan javob eng ko'p respondent, ya'ni 30% respondent tomonidan belgilandi. Shu sababli tajriba-sinov jarayonida talabalar bilan musobaqalar oldidan qo'shimcha suhbatlar tashki etildi. Quyidagi jihat ham diqqatimizni tortdi. Respondentlarning 25 foizi talabalar tatil va dam olish kunlariga chiqishdan oldin deb belgilashgan. Sababini o'rganish jarayonida shunga amin bo'ldikki, talabalar tatil va dam olish kundan qaytganlaridan so'ng ularda o'zgarish yuz bergan, bazida maqsadlarini ham o'zgartirgan holatlari ham uchradi. Yana ma'lum muddat o'tgandan so'ng oldingi maqsadlariga qaytar orada ancha vaqt besamar ketgan holatlarga ham amin bo'ldik. Buni oldini olish uchun ular ketishidan oldin ishlar amalga oshirilishi zarurligi aniqlandi. Qaytib kelgandan so'ng olib borilgan ishlar ham natija keltirishiga amin bo'ldik. Qolgan javoblar quyidagicha: yuklamalar ortganda 5%, talaba harakterida o'zgarishlar sezilganda 15%, talabalar tatildan kelgandan so'ng 10%, va boshqa holatlarda 15%.

Har bir sportchi yoshi, jinsi, ijtimoiy rolidan qattiy nazar stress holatiga tushadi. Stress tiriklik belgisidir. Undan qay usulda qutulish sportchining o'ziga bog'liq, to'g'ri ovqatlanish ratsioniga amal qilish, vaqtida dam olish, sarosimaga tushmaslik, hayotga real qarash sportchini stress holatiga tushmasligiga yordam beradi. Stressga duch kelishdan qo'rqish mumkin,

biroq shifokor yoki psixologga murojaat etishdan qo'rqamaslik lozim. Mutaxassis spostchiga kerakli tavsiya va maslahatlarni beradi, sizga havotirlik, tushkunlik, asabiylik holatlarini yengishga zamin yaratib beradi.

Yosh sportchilarda yuzaga keluvchi stress holatlarini oldini olish va ushbu holatdan yengil o'tishi uchun quyidagilarni umumlashtirgan holda tavsiya etamiz:

- Yosh sportchilarni kelajakda yuz beruvchi mag'lubiyatlardan stressga tushmasdan yengil o'tishlar uchun oldin psixologik tayyorlab boorish zarur.
- Bo'lajak sportchilar bilan jarohatlangan taqdirda ruhiy zo'riqishlarsiz uni yengib o'tishning profilaktik tadbirlari amalga oshirilishi kerak.
- Sport ustalari bilan o'tadigan motivatsion suhbatlar yosh sportchilarga kuchli ta'sir qilishini inobatga olgan holda sport ustalari bilan davra suhbatlari tashkillashtirib borish lozim.
- Talabalar tatil va dam olish kuniga ketishdan oldin psixolog tomonidan ular oldiga qo'ygan maqsadlari yani eslatilishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. E.G`oziyev Umumiy psixologiya. –T., 2003.
2. F.Haydarov, N.Jo`rayev Stress yoki ruhiy muvozanatni saqlash osonmi? –T., 1997.
3. Г. Селье. Д. Нутт. Стресс без дистресса. –М., 1998.
4. Е.М.Рутман-Надо ли убегат от стресса.М “Физкультура и спорт”